

Функциональные возможности мобильного приложения «Планшет ветеринара»

Муханбеткалиев Ерсын Ергазыевич, кандидат ветеринарных наук,
ассоциированный профессор

Ускенов Рашит Бахитжанович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Бейсембаев Канатжан Каиргельдинович, доктор PhD, ассоциированный профессор
Шопагулов Олжас Алматович, докторант
НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина», г. Нур-Султан

Разработан веб-интерфейс единой базы данных для программного продукта «Планшет ветеринара». Созданы электронные базы данных по алгоритму действий при профилактике и ликвидации болезней с/х животных заразной этиологии, ветеринарным препаратам, объектам ветеринарно-санитарного назначения. Разработаны единые показатели, формирующие необходимую информацию для ветеринарных специалистов. На основе имеющихся данных разработана и протестирована функциональная возможность центральной системы программного продукта – диагностика. Разработанная система диагностики инфекционных болезней животных крупного рогатого скота предусматривает ввод, дистанционное хранение данных и их анализ.

Ключевые слова: база данных, «Планшет ветеринара», крупный рогатый скот, Казахстан.

Functionality of the «Veterinarian's Tablet» mobile application

Mukhanbetkaliyev Yersyn Yergazyevich, Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor
Uskenov Rashit Bakhitzhanovich, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Beisembaev Kanatzhan Kairgeldinovich, Doctor PhD, associate professor
Shopagulov Olzhas Almatovich, doctoral student
NC JSC «S. Seifullin Kazakh AgroTechnical University», Nur-Sultan

A web interface of a unified database for the Veterinarian's Tablet software product was developed. Electronic databases were created on the algorithm of actions for the prevention and elimination of diseases of agricultural animals of infectious etiology, veterinary drugs, veterinary and sanitary facilities. Also, unified indicators were developed that form the necessary information for veterinary specialists. Based on the available data, the functionality of the central system of the software product - diagnostics was developed and tested. The developed system for the diagnosis of infectious diseases of cattle animals provides for the input, remote storage of data and their analysis.

Keywords: database, "Veterinarian's tablet", cattle, Kazakhstan.

Разработка мобильного приложения для ветеринарного врача («Планшет ветеринара») с соответствующим программным обеспечением прежде всего необходима ветеринарной отрасли для перехода на современные методы планирования и организации эффективных профилактических, лечебных, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, с использованием информационно-коммуникационных и цифровых технологий в соответствии с рекомендациями международных ветеринарных и медицинских организаций (МЭБ, FAO, ВОЗ) [1].

На данный момент, развитие компьютерных технологий, интернета и мобильных приложений открыли совершенно новые возможности применения компьютеров и современных гаджетов в различных отраслях жизнедеятельности человека. Не является исключением и ветеринарная отрасль. На сегодня зарубежными и российскими учеными разрабатываются и внедряются различные программы и приложения, ориентированные на профессию ветеринарного врача. При этом абсолютное большинство предлагаемых программ и приложений ориентированы на ветеринарные клиники, обслуживающих в основном мелких домашних животных. Данные программы

позволяют клиникам вести регистрацию пациентов (животных), в электронной форме отслеживать лечение, профилактику, вести бухгалтерский учет, учет лекарств и т.д. Также разработаны программы выполняющие функции ветеринарного калькулятора. Эти программы помогают ветеринарному специалисту оперативно и точно рассчитать дозировку лекарства, концентрацию растворов, производить конвертацию различных систем измерения и т.д. [2, 3, 4].

Но все эти программы не адаптированы для ветеринарного врача, работающего с сельскохозяйственными животными. Для этого необходим многофункциональный инструмент, который посредством данных функции, улучшит эффективность труда ветеринарного врача и повысит его производительность посредством правильно принятых решений при диагностике, лечении, профилактике и ликвидации той или иной болезни сельскохозяйственных животных [5].

В связи с этим, целью наших исследований явилось изыскание возможности разработки многофункционального программного продукта «Планшет ветеринара».

Материалы и методика исследований

Для решения поставленной цели первоначально

были сформированы исходные материалы, необходимые для решения основных задач данного мобильного приложения. В частности, были созданы: электронные базы данных по алгоритму действий при профилактике и ликвидации болезней сельскохозяйственных животных заразной этиологии, в соответствии с действующим законодательством; электронные базы данных ветеринарных препаратов включенных в Реестр ветеринарных препаратов стран ЕАЭС; электронные базы данных объектов ветеринарно-санитарного назначения с их характеристикой, описанием видов деятельности и видов оказания услуг.

В последующем производилось разработка единого веб-интерфейса базы данных и программного продукта «Планшет ветеринара» и внесение ранее собранных сведений в структурированную базу данных.

Результаты и обсуждение

Разработанное мобильное приложение «Планшет ветеринара» – представляет собой инструмент, предназначенный для работы ветеринарного врача непосредственно на ферме, предоставляющий ему справочную информацию, возможность просмотра подробных сведений о поголовье скота хозяйства, регистрации ветеринарных мероприятий непосредственно на месте их проведения (на ферме), возможности диагностики заболеваний по симптомам и просмотра справочной информации без подключения к сети Интернет.

В то же время данное мобильное приложение интегрировано в состав автоматизированной системы «Управление стадом», общая архитектура которой представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура единой автоматизированной системы «Управление стадом»

Как видно из рисунка, электронная база ветеринарных данных предназначена для централизованного ввода и хранения подробной информации о заболеваниях, ветеринарных препаратах, объектах ветеринарно-санитарного назначения и другой справочной информации, необходимой для работы мобильного приложения «Планшет ветеринара».

«Планшет ветеринара» может функционировать автономно, на основе собственной базы данных, но также имеет возможность интеграции в другой программный продукт «Управление стадом», который предназначен для сбора, накопления и обработки сведений по поголовью скота, содержащегося в хозяйстве, а также всем связанным с поголовьем животных зоотехническим и ветеринарным мероприятиям, автоматизированного построения статистиче-

ских и аналитических отчетов и диаграмм, необходимых для управления стадом.

У мобильного приложения «Планшет ветеринара» имеются множество функциональных возможностей, основные из них представлены на рисунке 2.

В приложении содержатся все сведения по поголовью животных соответствующего хозяйства (фермы), имеются функции поиска, группировки и фильтрации по различным характеристикам и показателям. Программа позволяет планировать и контролировать все ветеринарные манипуляции (вакцинация, взятие крови, лечение и т.д.).

Также с помощью данного приложения ветеринарный специалист сможет поставить предварительный диагноз на основании данных анамнеза, клинических признаков, патологоанатомических изменений, определить дальнейшие диагностические

мероприятия (какие исследования и в каких лабораториях можно провести), отобрать необходимый патологический материал.

Рис. 2. Основные функциональные возможности мобильного приложения «Планшет ветеринара»

Рис. 3. Просмотр идентификационных и продуктивных данных животного

Кроме этого, как было указано выше, данное приложение позволяет просматривать сведения по поголовью животных и их индивидуальных идентификационных, продуктивных и др. данных (рисунок 3).

То есть для ветеринарного специалиста кроме ветеринарных показателей будут доступны все зоотехнические данные (идентификационные номера, пол,

порода, возраст, стельность и др.). Благодаря удобному интерфейсу, специалист может оперативно получить необходимую информацию как по отдельному животному, так и по задаваемой группе, может просмотреть идентификационные данных, отслеживать различные события и манипуляций, контролировать продуктивность животного.

Одной из основной функции «Планшета ветеринара» является возможность проводить предварительную диагностику заболеваний крупного рогатого скота, по наблюдаемым симптомам (рисунок 4).

На данный момент отработаны возможности диагностики только инфекционных болезней крупного рогатого скота.

Как видно из рисунка, ветеринарный врач в мо-

бильном приложении вносит анамнестические данные о больном животном, затем из перечисляемых симптомов выбирает те, которые проявляются у животного. В результате, программа, на основе соответствующих формул и определяемых симптомокомплексов выдает наиболее вероятный диагноз. Специалист во время постановки диагноза может вносить уточняющие данные для повышения достоверности.

Рис. 4. Возможность предварительной диагностики заболеваний животных

Здесь важно учесть, что мобильное приложение может указать только предварительный диагноз и еще важнее, достоверность постановки диагноза очень сильно зависит от корректности вносимых ветеринарным специалистом данных.

В дополнение к функции диагностики, разработанное приложение предоставляет справочную информацию по заболеваниям, ветеринарным препаратам и объектам ветеринарно-санитарного назначения (рисунок 5).

Рис. 5. Просмотра справочной информации в приложении «Планшет ветеринара»

При постановке диагноза на инфекционную болезнь, программа предоставляет алгоритм действий по ликвидации данной болезни на основании действующего законодательства. То есть специалист будет знать, что нужно делать с больным животным, какие мероприятия необходимо проводить со здоровыми животными, что делать с продуктами животноводства, как их утилизировать (обеззараживать), чем дезинфицировать объекты и т.д. По запросу пользователя ему могут быть предложены методы лечения (при их наличии и разрешения на лечение), профилактики (виды вакцин, сроки и кратность их применения) и другие манипуляции.

Мобильное приложение также имеет Раздел справочника, где ветеринарные специалисты смогут

найти подробную информацию по болезням, ветеринарным препаратам и нормативным документам.

Как многофункциональный инструмент, мобильное приложение «Планшет ветеринара», способно поддерживать планирование, учет и контроль множества ветеринарных манипуляции (рисунок 6).

В частности, приложение может контролировать план вакцинации, диагностических исследований (взятие крови, аллергические исследования) и их реализацию, с функцией уведомления о наступлении срока того или иного мероприятия. Также в приложении может аккумулироваться вся информация о здоровье животного, регистрация болезней, результаты лабораторных анализов, назначение лечения, регистрация выполненных процедур.

Рис. 6. Возможность поддержания различных ветеринарных операций в мобильном приложении

Заключение. Таким образом, разработано мобильное приложение «Планшет ветеринара», который в свою очередь входит в единую структурно-функциональную автоматизированную систему. Мобильное приложение предназначено как вспомогательный инструмент для более эффективной работы ветеринарного врача. Программный продукт предоставляет справочную информацию по заболеваниям,

ветеринарным препаратам и объектам ветеринарно-санитарного назначения, с возможностью предварительной диагностики заболеваний крупного рогатого скота по наблюдаемым симптомам. Кроме этого, приложение может работать в режиме офлайн, сохраняя необходимую информацию для пользователя.

Благодарность

Научная работа выполнена в рамках БП 267 «Повышение доступности знаний и научных исследований», по программе «Трансферт и адаптация инновационных технологий для оптимизации производственных процессов на молочных фермах Северного Казахстана» (2020 г.).

Литература:

1. Воронин Е.С., Сидорчук А.А., Бережной А.Е. Компьютерные информационные технологии в ветеринарии // Ветеринария. – 2003. – № 4. – С. 8-10.
2. Franklin B. 20 Mobile Apps for Veterinarians [Электрон. ресурс]. – 2013. – URL: <http://www.vettechcolleges.com/blog/20-apps-for-veterinarians> (дата обращения: 24.01.2020).
3. Krisher K. Top 5 Apps for Veterinarians [Электрон. ресурс]. – 2012. – URL: <http://vetriscience.com/blog/2012/09/top-5-veterinary-apps/> (дата обращения: 24.01.2020).
4. Andrews C.M., Bulloch L., Dennison T., Elder J., Mitchell A. et al. Mobile technology in veterinary clinical

medicine // J. Vet. Med. Res. – 2015. – Vol. 2(1):1017 – P. 1-4.

5. Aristoteles, Kusuma Adhianto, Rico Andrian, Yeni Nuhriha Sari. Compara-tive Analysis of Cow Disease Diagnosis Expert System using Bayesian Network and Dempster-Shafer Method // (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications. – 2019. – Vol. 10, No. 4: 227-235.